

КУНЖУТНИНГ ҚАРШЫҒА НАВИНИНГ ЯККА ТАҢЛОВ КЎЧАТЗОРИДАГИ ЎСИМЛИК БЎЙИ БЕЛГИСИНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ

¹Айтжанов Узақбай Ещанович, ²Айтжанов Бахытжан Узақбаевич, ³Сейтбаев Раўаж
Сарсенбаевич

¹к.х.ф.д., к.и.х ҚҚДИТИ, ²к.х.ф.д., к.и.х ҚАХАИ, ³к.х.ф.ф.д., к.и.х., ҚҚДИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017194>

Аннотация. Ушбу мақолада кунжутнинг қаршыға навининг айрим қимматли хўжалик белгисининг ўзгарувчанлик таҳлили келтирилган. Бунда кунжутнинг 35 та оилани ўсимлик бўйи белгиси бўйича 5 сантиметрдан бўлиб ўрғанилган ва 5 та синфни ташкил қилган. Оралқдаги 2-синф, 3-синф ва 4-синфларда ўсимликларнинг кўпчилик қисми жамланганлиги аниқланган, шу сабабли ушбу синфлар асосий қисм ҳисобланиб, икки чеккадаги иккита синфларни нотипик синфлар деб ҳисобланган. Икки чеккадаги синфлардаги ўсимликлар қўшиб ҳисобланганда, ҳар бир оилада иккитагача нотипик ўсимлик учраган оилалар сақлаб қолинган.

Калим сўзлар: Уруғчилик, уруғ кўпайтириши, кузатув, элита, сара уруғ, ўсимлик бўйи, маҳсулдорлик, тезпишарлик, яккатанлов, намуна, нотипикларини чиқитга чиқариши, миқдорий белгилар.

Аннотация. В статье представлен изменчивости некоторых хозяйственно ценных признаков кунжута сорта Каршига. В этом исследовании изучены 35 семейств кунжута. Они были разделены на 5 классов зависимости от высоты растения разница на 5 см. Было обнаружено, что промежуточные классы 2, 3 и 4 содержат большинство растений, поэтому эти классы считались основной частью, а два крайних класса считались нетипичными классами. При добавлении растений двух крайних классов сохранялись семейства, в каждом семействе которых было до двух нетипичных растений.

Ключевые слова: Семеноводство, семенное размножение, наблюдение, элита, селекция семян, высота растений, продуктивность, скороспелость, изоляция, проба, выход атипичных растений, количественные признаки.

Annotation. The article presents the variability of some economically valuable traits of sesame of the Karshiga variety. In this study, 35 sesame families were studied. They were divided into 5 classes depending on the height of the plant, the difference was 5 cm. It was found that the intermediate classes 2, 3 and 4 contain the majority of plants, so these classes were considered the main part, and the two extreme classes were considered atypical classes. When adding plants of the two extreme classes, families were preserved, in each family of which there were up to two atypical plants.

Key words: Seed production, seed propagation, observation, elite, seed selection, plant height, productivity, early maturity, isolation, sample, yield of atypical plants, quantitative traits.

Мойли экинлардан кунжут навларнинг элита уруғлигини тайёрлашда қўлланиб келинаётган услуб ўтган ўнлаб йиллар давомида уруғлик сифатига бўлган талабнинг бажарилишига имкон берган. Лекин, кейинги 10-15 йил ичида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида катта ўзгаришлар бўлиб ўтди. Ҳозирги шароитда давлат ишлаб чиқаришида селекционерлар, уруғчи ҳамда уруғшунослар ўртасида алоқа қилиш имкониятининг

мутлақо янги ҳуқуқий базаси яратилди. Қишлоқ хўжалиги экинлари навларининг элита ва супер элита уруғларини оригинатор ташкилотлар томонидан етиштириш ва кўпайтириш долзарблиги келиб чиқди.

Маълумки, уруғчиликда иш хажми қанча катта бўлса, уни сифатли олиб бориш учун кўп меҳнат ва ҳаражатлар талаб қилинади. Шунинг учун ҳозирги янги иқтисодий ислохотларни назарда тутиб, кунжут уруғчилигида самарали оммабоп услуб ишлаб чиқариш ва уни жорий этиш ишлари жуда долзарбдир. Ўзбекистон Республикаси халқаро UPOV ташкилотига аъзо бўлганлиги муносабати билан навларга ва айниқса, уларнинг наводорлигига янги ва катта талаблар кўйилмоқда. Бу янги талабларга жавоб бериш учун уруғчилик ишларида, шу халқаро талабларга жавоб берадиган даражадаги услубни яратиш мақсадга мувофиқдир.

Н.И. Бочкарев, В.В. Толмачев, Л.Г. Цухло [2] ларнинг тадқиқотларига кўра, барча дала экинлари сингари кунжутнинг наводор сифатли уруғлиги бошқа ҳаражатларсиз ҳосилдорликни 20-30 % га оширади. Бироқ бу экиннинг юқори навли уруғлигини етиштириш учун, ўсимликнинг морфо-биологик хусусиятлари, гуллаш биологияси ва жараёни, навнинг фарқли нав белгилари, элита уруғлиги етиштириш тартиби ва унда ўтказиладиган уруғлик ишлари бўйича тўлиқ маълумотларга эга бўлиш талаб этилади.

М.Э.Аманова, А.С.Рустамов, Л.Р.Алланазаровалар [1] нинг тавсияномаларида ёзилишича, кунжут нави уруғчилигини махсус ихтисослашган уруғчилик ёки фермер хўжаликларида нав оригинаторлари назорати остида олиб борилиши мумкин. Жаҳон тажрибаларида кунжут уруғчилигида ялпи танлаш усулидан кенг фойдаланилади. Бунда ўсимликлар морфологик ва қимматли хўжалик белгилари жумладан: ўсимлик баландлиги, баргларнинг тузилиши, бирламчи шоҳларнинг сони, пояда жойлашиши, ҳосил кўзоқчаларининг сони, уруғларнинг ранги, йириклиги ва касалликларга чидамлилиги бўйича танлаб олинади. Танлаб олинаётган ўсимликлар сони ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажмига қараб (1000-3000 дона) белгиланади. Қуйида кунжут навини уруғчилик тизими келтирилган. 1-йил Уруғлик материални танлаш, 2-йил Оналик уруғларни кўпайтириш кўчатзори, 3-йил Оригинал уруғлик, (суперэлита) 4-йил Элита уруғлик.

Ш.Нурматов, Т.Азизов, Л.Турсунов [3] ва бошқаларнинг айтишларича эрта баҳорда тупроқда тўпланган намни сақлаш учун тупроқнинг юқори қатламини 8-12 см чуқурликда бороналаш керак. Шунда тупроқда намлик сақлаб қолиниб, уруғнинг бир текис униб чиқишига шароит яратилади. Кунжутдан мўл-ҳосил олишда сараланган уруғ катта аҳамиятга эга. Кунжут уруғининг сифати, унинг униб чиқиши хўжалик жиҳатидан яроқлилиги мингта уруғнинг оғирлигига қараб белгиланади.

Бизнинг тадқиқотларимизда эса кунжутнинг сифатли ва миқдорий белгилари бўйича наводорлигини ошириш ҳамда фермер хўжаликларида кенг ва осон жорий этиш учун янги услуб тайёрланди. Изланишларда кўзланган мақсадни амалга ошириш учун кунжутнинг такомиллашган янги услуб бўйича элита кўчатзорини ҳосил қилиш учун, якка танлов ва намуна кўчатзорлари ташкил қилиниб, асосий қимматли хўжалик белгилари бўйича кузатув ишлари олиб борилди. Ушбу якка танлов кўчатзориди ўрганилган кунжут ўсимлигининг Қаршыға номли навининг бирламчи уруғчилигини олиб боришда ўсимлик бўйи, 1000 дона уруғ вазни, тезпишарлик, маҳсулдорлик ва мойдорлик каби белгилар таҳлил қилинди, таҳлил натижалари қуйидача келтирилган. Жумладан, ўрганилган Қаршиға навининг ўсимлик бўйи белгиси бўйича ўртача кўрсаткич 118,3 см дан 120,8 смгача ораликда бўлди.

Нав муаллифи маълумотида ушбу навнинг ўсимлик бўйи белгиси 115-125 см кўрсатилган
1-жадвал.

1-жадвал

**Қаршига навининг якка танлов кўчатзорида ўсимлик бўйи белгиси бўйича
ўзгарувчанлиги**

№	Оилалар	k=5 см					N	M ±m	δ	V %
		106-110	111-115	116-120	121-125	126-130				
1	3	2	8	27	23	-	60	119,5±0,5	4,1	3,5
2	6	1	19	22	17	1	60	118,4±0,6	4,6	3,9
3	10	1	14	28	16	1	60	118,7±0,6	4,3	3,6
4	12	2	11	25	22	-	60	119,3±0,5	4,5	3,7
5	15	2	13	30	15	-	60	118,3±0,5	4,1	3,5
6	19	2	12	29	17	-	60	118,5±0,5	4,0	3,4
7	24	1	10	26	22	1	60	119,3±0,6	4,3	3,6
8	27	-	12	25	21	2	60	119,4±0,5	4,2	3,5
9	29	2	12	29	16	1	60	118,7±0,5	4,3	3,6
10	31	2	8	26	24	-	60	119,3±0,5	4,5	3,7
11	37	2	10	27	21	-	60	119,0±0,7	4,4	3,7
12	38	2	9	26	23	-	60	119,2±0,6	4,3	3,6
13	41	1	12	25	21	1	60	119,5±0,6	4,5	3,7
14	44	2	12	26	20	-	60	118,9±0,6	4,5	3,8
15	48	-	11	26	21	2	60	119,9±0,5	4,3	3,5
16	51	1	11	28	19	1	60	119,2±0,5	4,2	3,5
17	52	2	10	25	22	1	60	119,3±0,6	4,6	3,9
18	54	-	13	26	20	1	60	119,2±0,5	4,2	3,5
19	56	1	9	28	21	1	60	119,4±0,6	4,5	3,7
20	58	2	8	28	22	-	60	119,2±0,5	4,2	3,5
21	60	2	11	25	22	-	60	119,5±0,6	4,4	3,7
22	63	-	10	30	18	2	60	119,6±0,5	4,0	3,4
23	66	2	8	26	24	-	60	119,7±0,6	4,4	3,7
24	69	1	12	24	22	1	60	119,2±0,5	4,3	3,6
25	71	2	10	28	20	-	60	119,0±0,5	4,1	3,4
26	73	2	10	26	22	-	60	119,1±0,6	4,4	3,7
27	75	1	9	28	21	1	60	119,4±0,5	4,0	3,4
28	76	-	10	26	22	2	60	119,8±0,5	4,0	3,4
29	78	2	10	27	21	-	60	119,1±0,5	4,2	3,5
30	80	1	9	26	23	1	60	119,7±0,5	4,3	3,6
31	82	2	9	28	21	-	60	119,3±0,5	4,0	3,3
32	84	-	5	27	27	1	60	120,8±0,4	3,6	3,0
33	86	-	8	26	25	1	60	119,5±0,5	4,1	3,5
34	87	2	9	25	24	-	60	119,3±0,5	4,5	3,8
35	89	-	13	24	22	1	60	119,4±0,5	4,3	3,6

Шунингдек, биз тахлил қилган 35 та оилани ўсимлик бўйи белгиси бўйича 5 сантиметрдан бўлиб ўрганганимизда 5 та синфни ташкил қилди, яъни 106-110 сантиметрли 1-синф, 111-115 смли 2-синф, 116-120 смли 3-синф, 121-125 смли 4-синф ва 126-130 сантиметрли 5-синфлар. Оралиқдаги 2-синф, 3-синф ва 4-синфларда ўсимликларнинг кўпчилик қисми жамланганлиги аниқланди, шу сабабли ушбу синфларни асосий қисм ҳисоблаб, икки чеккадаги иккита синфларни нотипик синфлар деб ҳисобладик. Икки чеккадаги синфлардаги ўсимликларни кўшиб ҳисоблаганимизда, ҳар бир оилада иккитагача нотипик ўсимлик учраган оилаларни сақлаб қолдирдик.

Хулоса қилиб айтганда нотипик синфлардаги ўсимликларни кўшиб ҳисоблаганимизда, ҳар бир оилада иккитадан ортиқ нотипик ўсимлик учраган оилаларни чиқитга чиқардик, яъни 29, 52 оилалар. Шундай қилиб, ўсимлик бўйи кўрсаткичи бўйича 2 та оила чиқитга чиқарилди ва 33 та оила сақлаб қолинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аманова М.Э., Алланазарова Л.Р Хоразм вилояти иқлим-шароитда кунжут етиштириш агротехнологиясининг айрим элементларини такомиллаштириш. // Иқлимнинг давом этаётган ўзгариши шароитида озиқ-овқат ҳавсизлигига еришиш учун агробиологик ҳилма-ҳилликни ўрганиш, сақлаш ва барқарор фойдаланиш муаммолари. мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция 28-сентябрь 2023-йил Б. 29-32.
2. Бочкарев И.И., Толмачев В.В., Цухло Л.Г. Маркерные признаки растений и семян // Биология, селекция и возделывание масличных культур. М.: Агропромиздат, 1992. С. 39-43.
3. Нурматов Ш., Азизов Т., Турсунов Л., Анарбаев И ва бошқалар «Мойли экинлардан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиялар» Тошкент «TURON-IQBOL» 2012 Б. 73-74.